

Stolyarenko P.,*PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**Khaidarov A.***student of the Institute of Dentistry of Samara State Medical University, Samara, Russia***СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 13****Столяренко П.Ю.***кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**Хайдаров А.К.***студент Института стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15344754>**Abstract**

The thirteenth part of the series of articles on the history of anesthesia is devoted to the history of tracheotomy, which is one of the oldest surgical procedures in medicine. According to McClelland, the history of tracheotomy is divided into 5 periods: the period "of legends" (from 2000 BC to 1546 AD), the period "of fear" (from 1546 to 1833), when the operation was performed only by brave men, often risking their reputation; the period "of drama" (from 1833 to 1932), during which the procedure was usually performed only in emergency situations in patients with acute obstruction; the period "of enthusiasm" (from 1932 to 1965), when it became fashionable to say "if you think of tracheostomy – do it" or "you should have done it"; the period "of rationalization" (from 1965 to the present), when the relative advantages of intubation over tracheostomy were discussed. This article describes periods of "legends", "fear", and "drama".

The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79, the 6th part in DSJ No. 80, the 7th part in DSJ No. 82, the 8th part in DSJ No. 87, the 9th part in DSJ No. 88, the 10th part in DSJ No. 89, the 11th part in DSJ No. 93, the 12th part in DSJ No. 94. To be continued.

Аннотация

Тринадцатая часть цикла статей по истории наркоза посвящена истории трахеотомии, которая относится к одному из старейших хирургических вмешательств в медицине. Согласно Маккилланду, история трахеотомии делится на 5 периодов: период «легенд» (с 2000 года до н. э. по 1546 год н. э.), период «страха» (с 1546 по 1833 год), когда операцию выполняли лишь храбрецы, часто рискуя своей репутацией; период «драмы» (с 1833 по 1932 год), во время которого процедура, как правило, проводилась только в экстренных ситуациях у пациентов с острой обструкцией; период «энтузиазма» (с 1932 по 1965 год), когда модно стало говорить: «если вы думаете о трахеотомии — сделайте ее» или «вы должны были сделать ее»; период «рационализации» (с 1965 года по настоящее время), когда обсуждались относительные преимущества интубации по сравнению с трахеотомией. В этой статье описываются периоды «легенд», «страха» и «драмы».

1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79, 6-я часть – в DSJ № 80, 7-я часть – в DSJ № 82, 8-я часть – в DSJ № 87, 9-я часть – в DSJ № 88, 10-я часть – в DSJ № 89, 11-я часть – в DSJ № 93, 12-я часть – в DSJ № 94. Продолжение следует.

Keywords: history of tracheotomy, period of "legends", period of "fear", period of "drama".**Ключевые слова:** история трахеотомии, период «легенд», период «страха», период «драмы».**ВВЕДЕНИЕ**

Трахеотомия — одна из операций, показания к которой и методы оперативной техники известны с древних времен. Слово «трахеотомия» происходит от двух греческих слов, *tracheo* и *oma*, что означает «я разрезаю трахею». Это относится к хирургической процедуре, которая включает в себя открытие отверстия между трахеей и кожной поверхностью шеи по средней линии с созданием стомы [1].

Термин «трахеотомия» впервые появилось в печати в 1649 году, но стал широко использоваться только спустя почти столетие, когда он был введен немецким хирургом Лоренцем Хейстером в 1718 году [2].

Этой процедуре было дано несколько различных названий, включая фаринготомию, ларинготомию, бронхотомию и трахеотомию. В греческой и римской медицине операция первоначально называлась ларинготомией или бронхотомией.

Трахеостомия [греч. tracheia (arteria) дыхательное горло + stoma rot, отверстие] — операция, заключающаяся в рассечении передней стенки трахеи с последующим введением в ее просвет канюли либо созданием стомы для обеспечения дыхания или проведения эндотрахеальных и эндобронхиальных диагностических и лечебных манипуляций [3].

Согласно Маккилланду, история трахеотомии делится на 5 периодов: период «легенд» (с 2000 года до н. э. по 1546 год н. э.), период «страха» (с 1546 по 1833 год), когда операцию выполняли лишь храбрецы, часто рискуя своей репутацией; период «драмы» (с 1833 по 1932 год), во время которого процедура, как правило, проводилась только в экстренных ситуациях у пациентов с острой обструкцией; период «энтузиазма» (с 1932 по 1965 год), когда модно стало говорить: «если вы думаете о трахеотомии — сделайте ее» или «вы должны были сделать ее»; период «рационализации» (с 1965 года по настоящее время), когда обсуждались относительные преимущества интубации по сравнению с трахеостомией [4].

ИСТОРИЯ ТРАХЕОТОМИИ

Попытаемся представить яркую и неоднозначную историю трахеотомии за 40 столетий с момента первого описания процедуры – примерно 2000 лет до нашей эры – до начала XXI века – столетия, которое, считается современной эпохой анестезиологии. Ирландский драматург и философ Джордж Бернард Шоу стал известен в XX веке благодаря «язвительным комментариям» по проблемам медицины. В 1906 году он высмеял частоту, с которой в медицинской истории «теряются и открываются новые идеи» [5]. Нет более подходящей

иллюстрации этого феномена, чем история трахеотомии и интубации трахеи. Одним из наиболее ранних описаний проведения трахеотомии можно считать описание исцеления от разреза глотки в бронзовом веке в «Ригведе», древней индийской книге медицины, чье появление датируется примерно 2000 г. до н. э. [6]. Через пять столетий в Египте согласно работам Имхотепа, был впервые документирован в письменной форме метод, подобный трахеотомии. Египетские врачи были первопроходцами в описании трахеотомии для устранения обструкции дыхательных путей, прижигания, чтобы избежать чрезмерного кровотечения во время операции, и дренирования для лечения скопления гноя [7].

ПЕРИОД ЛЕГЕНД (с 2000 года до н. э. по 1546 год н. э.)

Расстройства дыхания, представляющие угрозу для жизни, известны давно и имеют многовековую историю. Вскрытие трахеи относится к одному из старейших хирургических вмешательств в медицине. Уже во времена до нашей эры люди задумывались о возможности методов спасения жизни в случаях обструкции верхних дыхательных путей, потому что эти обструктивные процессы, вызванные воспалением, опухолями или травмами, были известны с самого начала существования человека. В 2006 году **Ян Сосат** представил расширенное историческое описание классической трахеотомии, а также процедур чрескожной дилатации [8]. В медицинской литературе, посвященной историческому происхождению трахеотомии, упоминаются две египетские глиняные дощечки из Абидоса и Саккары. Они датируются периодом первой династии (2950–2800 гг. до н. э.) [9] (рис. 1–3).

Рис. 1. Дощечка из Саккары

Рис. 2. Дощечка из Абидоса [9]

Рис. 3. Это изображение, хотя и без даты, подтверждает мнение о том, что трахеотомия практиковалась в древности

Являются ли они на самом деле изображениями трахеотомии, как предполагал Шохди, опубликовавший эти две иллюстрации в 1956 году [10], или же верна точка зрения, что на них изображены ритуальные жертвоприношения, является спорным. Первая точка зрения может быть обоснована в той мере, в какой большинство экспертов предполагают, что в Древнем Египте не было человеческих жертвоприношений [8].

На дощечке из Абидоса знак "ankh", символизирующий жизнь, изображен над головами человека, который предположительно является хирургом, и пациента. Это интерпретируется таким образом, что жизнь передается от одного человека к другому [2]. Следующее упоминание об операциях в области шеи встречается в папирусе Эберса, датированном 1550 годом до н. э. и считается наиболее хорошо сохранившимся медицинским папирусом. В этом документе хирургия шеи описана в целом, а не только вскрытие трахеи: «Если ты встретишь у него в горле жировую опухоль и обнаружишь, что она похожа на нарыв плоти, образовавшийся под

твоими пальцами,[...] вот как ты говоришь об этом: у него в горле есть жировая опухоль. Я буду лечить болезнь ножом, остерегаясь сосудов» [11].

Гиппократ (460–377 гг. до н. э.) осуждал трахеотомию из-за боязни повреждения сонной артерии. Он знал, что разрыв или перевязка сонных сосудов могут привести к летальному исходу, и выступал за интубацию в таких случаях. При обструкции дыхательных путей помимо кровопускания и усиления отхаркивания, он считал, что требовалось срочное вмешательство для обеспечения доступа воздуха: «Вставьте трубки в горло за челюстями, чтобы воздух мог поступать в лёгкие... попросите пациента вдыхать пары через трубки в ноздри, чтобы отхаркивать мокроту». [12, 15]. В этой цитате подчёркивается важность проходимости дыхательных путей, достигаемой с помощью введения «трубок» — простого средства для обеспечения проходимости дыхательных путей, аналогичного современным носоглоточным воздуховодам или даже эндотрахеальным трубкам [15].

Аретей из Каппадокии (рис. 4) в I веке нашей эры осуждал практику трахеотомии, указывая на

опасность образования гнойных свищей, удушья, кашля, что могло приводить к смерти больного.

Рис. 4. *Aretaeus of Cappadocia* — древнеримский античный медик и философ

Гомер около 1000 года до н. э. сообщает, что Александр Македонский спас жизнь солдата от удушья, сделав отверстие в трахее кончиком своего меча [13]. (Если это правда, то об этом сообщает «Гомер Младший» (Гомерус Византийский), живший в III веке до н. э., поскольку Гомер жил около 850 г. до н. э., то есть за 500 лет до рождения Александра Македонского в 356 г. до н. э.) [14].

Гиппократ (460–377 гг. до н. э.) осуждал трахеотомию из-за боязни повреждения сонной артерии. Он знал, что разрыв или перевязка сонных сосудов могут привести к летальному исходу, и выступал за интубацию в таких случаях. При обструкции дыхательных путей помимо кровопус-

кания и усиления отхаркивания, требовалось срочное вмешательство для обеспечения доступа воздуха: *«Вставьте трубки в горло за челюстями, чтобы воздух мог поступать в лёгкие... попросите пациента вдыхать пары через трубки в ноздри, чтобы отхаркивать мокроту»*. В этой цитате подчёркивается важность проходимости дыхательных путей, достигаемой с помощью введения “трубок” — примитивного средства для обеспечения проходимости дыхательных путей, аналогичного современными носоглоточным воздуховодам или даже эндотрахеальным трубкам [15].

Самое раннее упоминание о трахеотомии встречается только у **Асклепиада** (ок. 129/124–40 гг. до н. э.) Асклепиад был выходцем из Малой

Рис. 5. Бюст греческого врача *Асклепиада*

Азии (рис. 5). Он практиковал в Риме личным врачом Цицерона и своим большим влиянием внес значительный вклад в распространение учения греческой медицины среди римлян. К сожалению, сам этот источник больше не сохранился, так как большая часть сочинений Асклепиада была утеряна.

Однако **Клавдий Гален** (ок. 129–ок. 199 гг. н. э.) сообщал, что Асклепиад рекомендовал открывать верхнюю часть трахеи в качестве крайней меры для предотвращения удушья [13].

Рис. 6. Paulus Aegineta (625–690) — греческий хирург VII века [16, с. 35]

Несмотря на возражения Аретея против разреза трахеи, **Антилл** (Antyllus, III век н. э.) вернулся к этой операции. Его метод работы подробно описан **Павлом Эгинским** (рис. 6) [14]: «*Лучшие хирурги описали эту операцию. Антилл сообщал о ней следующее: мы не одобряем эту операцию при "купанче"¹, поскольку разрез бесполезен, когда поражены все дыхательные пути и легкие. Однако если воспалены участки вокруг рта и подбородка или миндалины закрывают отверстие трахеи, хорошо прибегнуть к фаринготомии, чтобы избежать опасности удушья. В этом случае мы делаем разрез трахеи на третьем или четвертом кольце ниже верхнего края, так как полностью разрезать её опасно. Выбранное место подходит для разреза, потому что там нет тканей и сосуды проходят выше. Поэтому мы откидываем голову пациента назад, чтобы трахея была хорошо видна, и делаем поперечный разрез между двумя кольцами с намерением разрезать в этом направлении не хрящи, а соединяющую их кожу; если хирург менее смел, он может разрезать кожу после того, как натянет*

её крючком. Затем, добравшись до трахеи, он отодвигает все сосуды, которые могут мешать, и делает разрез» [18].

Антилл писал здесь, что операция показана при воспалительных процессах в области верхних дыхательных путей. Вероятно, это относилось и к дифтерии, которая уже в древности была известна под другими названиями. Исторически термин дифтерия описывает различные воспалительные заболевания верхних дыхательных путей.

Антилл пропагандировал трахеотомию при obstructивных аденоид-тонзиллярных заболеваниях и полости рта. Он усовершенствовал методику, предложив разделить трахею на третьем и четвертом кольцах с помощью поперечного разреза, чтобы избежать повреждения хрящей. Он не одобрял трахеотомию при тяжелом ларинго-трахеобронхите, утверждая, что операция неэффективна, поскольку очаг заболевания находится ниже места операции.

В своем «Медицинском каноне» важнейший представитель арабской медицины по имени **Авиценна** (рис. 7) рекомендовал применять трахеотомию в случаях острого риска удушья [19].

¹ "купанче" по-гречески — случаи обструкции дыхательных путей, вызванные удушьем [17].

Рис. 7. Авиценна (Абу-Али ибн Сина, ок. 980–1037) — средневековый персидский учёный, философ и врач [16, с. 38]

Пьетро де Абано (Pietro de Abano, 1250–1315) отдавал предпочтение трахеотомии в положении сидя. Была ли эта процедура выполнена им самим, из литературы не видно [20].

Андреас Везалий (рис. 8, 9), родившийся в Брюсселе, стал профессором хирургии и анатомии в Падуе в возрасте 23 лет. На основе

Рис. 8. Andreas Vesalius (1514–1564) — знаменитый врач Средневековья, один из основоположников анатомии вошёл в историю медицины критических состояний как автор одного из первых письменных описаний операции трахеотомии, выполненной им в эксперименте на животном с целью проведения искусственной вентиляции лёгких (1543 г.)

Рис. 9. Трахеотомия при Везалие [8]

собственных наблюдений во время многочисленных анатомических исследований человеческих трупов ему удалось отойти от анатомии Галена, которая в то время была еще широко распространена и чьи анатомические идеи основывались исключительно на вскрытии животных. Его эпохальный трактат *De humani corporis fabrica* (1543) представляет собой сенсационное событие в области анатомии. По словам Роя Портера: «Этот важный атлас анатомии подверг сомнению многое из того, что считалось истиной со времен Галена [...]» [21].

Таким образом, «Фабрика»² стала основой наблюдательной анатомии и провозгласила новый принцип исследования и проверки истины: все анатомические утверждения должны быть проверены на человеческом теле [22, S. 183].

В седьмой книге Андреас Везалий описал трахеотомию на свинье: «...затем я делаю длинный разрез на шее и острым ножом рассекаю кожу и ткани, расположенные под ней, вплоть до трахеи, стараясь не соскользнуть и не повредить важные вены [...] Но для того, чтобы вернуть животное к жизни, нужно попытаться сделать отверстие в

основной части трахеи, в которое можно вставить тростинку или камыш; затем вы подуете в нее, чтобы легкие снова расширились, и животное снова смогло дышать. В случае с живым животным небольшое вдупание заставит легкие снова полностью раскрыться в грудной клетке и продемонстрировать удивительную последовательность дыханий, а сердце снова забьется» [23].

ПЕРИОД СТРАХА (с 1546 по 1833 год)

Первую доказанную трахеотомию, выполненную у человека, описал итальянский врач, профессор из Падуи **Антонио Муса Брававола** (рис. 10). Он опубликовал свой отчет в 1546 году. Пациент с абсцессом гортани выздоровел после проведения хирургической процедуры. Он так сообщал об успешной трахеотомии пациенту с ангиной и асфиксией: «Если у нас нет другого способа доставить воздух к самому сердцу ... нам нужно разрезать гортань под абсцессом, чтобы через отверстие можно было выдыхать и вдыхать. Я сам сделал такой разрез одному из умирающих, так как у хирурга не хватило смелости сделать это собственноручно, и его спас» [24].

² Имеется в виду *De humani corporis fabrica* («О строении человеческого тела»).

Рис. 10. Antonio Musa Brasavola (1500–1555) — итальянский врач. Литография Farina

Парижский врач **Жак Улье** (Jaques Houllier, 1498–1562) также называл трахеотомию последним средством при ангине, приводящей к удушью [25].

Итальянский анатом и хирург **Иероним Фабрициус Аквапенденте** (рис. 11) подробно описал показания к трахеотомии с введением трахеальной

Рис. 11. Hieronymus Fabricius (1533–1619)

канюли [26]. Однако сам он никогда не проводил трахеотомию. Он рекомендовал использовать вертикальный разрез и был первым, кто предложил идею трахеостомической трубки. Это была прямая короткая канюля с «крылышками», которые

предотвращали слишком глубокое проникновение трубки в трахею. Описание Фабрициусом процедуры трахеотомии аналогично тому, что используется сегодня.

Рис. 12. Ambroise Paré (1510–1590) — французский хирург [16, с. 42]

Амбруаз Паре (рис. 12) служил лейб-хирургом четырем французским королям. Его собрание сочинений, опубликованное в 1575 году, представляет собой наиболее важные работы в области хирургии со времен Ги де Шолиака (Guy de Chauliac, 1298–1368). Паре рекомендовал открывать дыхательные пути при удушье после того, как все консервативные меры будут исчерпаны: «Вы должны сделать разрез в трахее, также называемой дыхательным горлом, под яблоком Адама. В этом месте можно смело сделать разрез, потому что там вены и дроссельные артерии расходятся; кроме того, в этом месте мало ткани; и чтобы сделать

это хорошо, больному приказывают откинуть голову назад, чтобы была видна указанная трахея: затем делают поперечный разрез изогнутым ланцетом, называемым „бистурий“, и, заботясь о хрящевом веществе, захватывают между двумя кольцами только хрящевую ткань, которая удерживает их вместе. В подтверждение того, что разрез сделан верно, из раны выходит воздух; рану нужно держать открытой до тех пор, пока опасность удушья не минует: затем ее нужно зашить, не задевая хрящ, а когда края раны затвердеют, как мозоль, ее нужно вскрыть или разрезать, и в остальном обращаться с ней, как при незаращении губы» [27] (рис. 13).

Рис. 13. Бистурий Паре [8].

Описывая разрез под яблоком Адама, вероятно, под этим Паре подразумевал вскрытие между щитовидным и перстневидным хрящами, что, согласно современной терминологии, означало бы коникотомию [8].

Джулио Кассерио (Julius Casserius, 1545–1616), ученик Фабрициуса и его преемник на кафедре анатомии в Падуе, Италия, развил технику

трахеотомии и представил наиболее древнее описание трахеотомии и инструментов, которые при этом использовались [28] (рис. 14). Кассерио представил модифицированную изогнутую серебряную канюлю с

Рис. 14. Древнее описание трахеотомии («ларинготомии») в руководстве итальянского хирурга и анатома Джулио Кассерио [28]

несколькими отверстиями, которую можно было закрепить нитками вокруг горла [29]. Этот усовершенствованный тип канюли был забыт, а в основном использовались прямые канюли [30].

Марко Аурелио Северино (рис. 15) провел несколько успешных трахеотомий во время эпидемии дифтерии в Неаполе в 1610 году, используя

технику вертикального разреза, рекомендованную Фабрициусом. Он также разработал свою собственную версию троакара [31, 32, 65].

Рис. 15. Marco Aurelio Severino (1580–1656) — итальянский хирург и анатом

Николас Хабико (рис. 16) из Парижа добился широкого распространения трахеотомии благодаря успешно проведенным вмешательствам. Он описал

трахеотомию у четырех пациентов; у одного молодого человека, задохнувшегося инородным телом, и еще у троих с травмами [33].

Рис. 16. Nicholas Habicot (1550–1624) — французский хирург и анатом

Фридрих Деккерс (Friedrich Dekkers, 1648–1720), профессор из Лейдена (Германия), представил новый инструмент для вскрытия трахеи в своих *Exercitationes practicae* [34]. Деккерс развивает идею итальянского врача Санкторио (Santorio Santorio, 1561–1636) о выполнении трахеотомии с помощью троакара. Трахеотом Деккерса описан его учеником Лоренцем Хейстером в учебнике 1752 года [36]. Процедура Деккерса в принципе вполне сопоставима с чрескожной дилатационной трахеотомией, выполняемой в настоящее время. Можно предположить, что инструмент был предназначен

для прокалывания трахеи непосредственно через кожу (рис. 17).

Новое показание к трахеотомии было описано профессором **Георгом Детхардингом** из Ростка (рис. 18). Он предложил проводить трахеотомию у утопленников и рекомендовал вводить в трахею небольшую трубку для нагнетания воздуха [35].

В 1718 году **Лоренц Хайстер** (рис. 19) ввел в повседневную практику термин «трахеотомия», и сегодня он остается наиболее широко используемым термином.

Рис. 17. Трахеотом Деккерса [34]. Слева (fig. 15) в собранном виде. А – троакар; В – трубка (fig. 16) [8]

Рис. 18.

Georg Detharding (1671–1747) — немецкий врач. Фрагмент гравюры Johann Martin Bernigeroth (1745)

Рис. 19. Lorenz Heister (1683–1758) — немецкий хирург, врач, анатом и ботаник

Хейстер описал трахеотомию в специальной главе своей книги под названием «Хирургия» и

предложил использовать трахеальные канюли в дополнение к трахеотомии Деккера [36] (рис. 20). Показанием к трахеотомии

Рис. 20. Трахеостомические канюли, предложенные Лоренцем Хейстером [36]

у него послужили инородные тела в трахее.

Шотландский врач **Джордж Мартин** (George Martin, 1702–1743) был первым британцем, успешно выполнившим эту процедуру при воспалительном заболевании гортани, а также задоку-

ментировал, что рана зажила нормально и самостоятельно после удаления трахеостомической трубки. Он также разработал трахеостомическую трубку с двумя канюлями. Внутренняя канюля удалялась для очистки, а наружную канюлю оставляли на месте [37].

Рис. 21. August Gottlieb Richter (1742–1812)

Август Готтлиб Рихтер (рис. 21), профессор в Гёттингене и известный хирург, также прославился своим учебником «Начала хирургии», опубликованным в 1782 году, установив дифтерию в качестве основного показания к трахеотомии [38].

Рихтер отзывался о трахеотомии весьма положительно: «В целом, однако, эта операция до сих пор производилась лишь изредка; и она заслуживает восхищения, поскольку случаи, при которых необходимо ее проведение, случаются не так уж

редко; поскольку она чрезвычайно проста и безопасна, поскольку она быстро и наверняка устраняет самые ужасные последствия, и можно с уверенностью сказать, что до сих пор не было известно ни одного случая, когда бы она была выполнена без успешного результата».

К этому заявлению, безусловно, следует относиться критически, поскольку операцию тогда нельзя назвать безопасной.

Рихтер еще больше расширил показания к трахеотомии: «*Бронхотомия также может быть полезна при удалении полипа в пищеводе. Если кто-то хочет перевязать этот полип, его сначала нужно вытолкнуть из пищевода в рот с помощью искусственной рвоты. Поскольку пациент не может свободно дышать, пока полип находится во рту, нить обычно приходится вводить в большой спешке, чтобы пациент мог быстро проглотить полип. Обычно нить накладывается так плохо в этой спешке, что результат операции очень несовершенен. Возможно, эту операцию можно было бы выполнить с большей точностью и, вероятно, с лучшими результатами, если бы сначала трахея пациента вскрывалась при помощи бронхотомии; тогда полип можно было бы не только удалить с необходимой точностью, но и оставить во рту до его выведения*» [39].

Рихтер считал, что трахеотомия также полезна при других операциях в полости рта и области горла [40]. Поэтому трахеотомия должна служить вспомогательным средством при других операциях. Это указание будет приобретать все большее значение, особенно в XX веке, но, по сути, оно восходит к Везалию, который, как уже упоминалось, в 1543 году описал экспериментальную операцию на свинье, обнажив легкие и поддерживая дыхание с помощью трахеотомии.

В качестве дополнительных показаний Рихтер упоминал сильное воспаление языка и опухоли

зоба. Однако Рихтер оспаривал пользу операции на утопленниках, как это было заявлено Детардингом (Detharding).

Особый интерес к данной работе представляет также то, что Рихтер выступал за вскрытие трахеи не скальпелем, а троакаром, поскольку это единственный способ предотвратить кровотечение в трахею через рану трахеи.

Рихтер признавал преимущество использования сплюсненной канюли, описанной Бушо (Bauchot) в 1746 году, поскольку она лучше соответствовала анатомическим условиям. Так как при вскрытии трахеи с помощью троакара между двумя хрящевыми кольцами образовывалась удлинённая рана, промежуток между этими кольцами мог лучше заполняться сплюсненной трубкой. Закрывание раны такой канюлей предотвращало кровотечение в трахею. Поэтому он выступал против использования круглой канюли. Она не могла полностью закрыть отверстие в трахее, поэтому повышался риск кровотечения.

Однако Рихтер критиковал прямую форму канюли Бушо, так как она должна была быть очень короткой, чтобы не касаться задней стенки трахеи, но из-за малого размера ее трудно было фиксировать, и поэтому она легко выпадала из раны [41]. Поэтому Рихтер сконструировал свой собственный инструмент (рис. 22), который он описывал следующим образом: «*Это*

Рис. 22. Трахеотом Рихтера

ланцет в оболочке, острие которого имеет длину в одну линию³, и, насколько оно выступает, оно обоюдоострое. Ланцет и его оболочка изогнуты. Оболочка, или трубка, имеет значительную длину и, таким образом, не может легко выпасть, но при этом не касается задней стенки трахеи, поскольку она изогнута. Поэтому нижнее отверстие оболочки обращено вниз и направляет входящий поток воздуха вниз. Трубка вводится в трахею одновременно со вскрытием трахеи, и через нее, поскольку она не круглая, а плоская, рана точно закрывается

в тот же момент, когда она делается, и весь отток крови в трахею и проникновение воздуха в клетчатку задерживаются и предотвращаются» [42].

Преимущество своего инструмента Рихтер видел в том, что канюля не так легко выпадала из-за своей большей длины, но при этом не касалась задней стенки трахеи, поскольку имела изогнутую форму.

³1 линия = 2,54 мм.

Отверстие в трахее следовало делать между третьим и четвертым кольцами. Рихтер настоятельно рекомендовал предварительное вскрытие трахеи. Таким образом, его метод не являлся чрескожной процедурой [43].

Он приводил следующие причины такого подхода: «...если это правило не было соблюдено, то как только трубка выпадает, клетчатка смещается таким образом, что закрывает отверстие трахеи. На фоне мучительных приступов удушья у пациента хирург будет долго искать отверстие в трахее, чтобы вставить трубку обратно, и в конечном итоге будет вынужден сделать новое вскрытие...» [44].

Этот так называемый феномен заслонки и сегодня представляет собой особую проблему методов чрескожной трахеотомии. В клинической практике это привело к тому, что трахеостомические трубки, выскальзывающие в течение первых нескольких дней после чрескожной дилатационной трахеотомии, повторно не устанавливаются, а сначала пациента интубируют через рот, а затем проводится повторная канюляция, при необходимости — под эндоскопическим контролем.

В своем описании хирургических инструментов в 1817 году Рудторффер (Rudtorffer) отдает предпочтение трахеотому Рихтера перед трахеотомом Бейнла (Beinl) – рис. 23.

Рис. 23. Трахеотом Бейнла

С **Феликса Вика д'Азира** (рис. 24) начинается обсуждение пути доступа к открытию дыхательных путей. Секретарь Королевского медицинского общества Франции и личный врач королевы Марии-Антуанетты был одним из пионеров сравнительной анатомии [45]. В 1776 году он предлагал делать

вскрытие не трахеи, а гораздо более доступной перстне-щитовидной связки, что в соответствии с современной номенклатурой было бы эквивалентно коникотомии. При этом связка должна быть рассечена поперечно [46] (рис. 25).

Рис. 24. Felix Vic d'Azyr (1748–1794) — французский врач и анатом

Как же рассматривался вопрос о пути доступа?

Рис. 25. Схематическое изображение коникотомии [47, с. 104]

В 1792 году **Джон Хантер** (рис. 26), известный лондонский хирург и анатом, выполнил ларинготомию между щитовидным и перстневидным хрящами [48].

Рис. 26. John Hunter (1728–1793)

Рафаэль-Бьенвеню Сабатье (рис. 27) уже в возрасте 24 лет был заведующим кафедрой анатомии в Париже. Знаменитый хирург также рекомендовал ларинготомию в своем учебнике 1798 года. Преимущество заключается в том, что гортань расположена очень поверхностно, что делает ларинго-

томию более простой и безопасной, а значит, предпочтительной по сравнению с трахеотомией: «*Мои анатомические исследования положения частей на передней стороне шеи убедили меня в преимуществах этой операции перед бронхотомией*» [49, 50].

Рис. 27. Raphael-Bienvenu Sabatier (1732–1811) — французский хирург и учёный

Сабатье также выступал против двойной канюли Мартина, хотя и признавал ее преимущество в удобстве очистки. Он считал, что эту трубку трудно ввести в трахею, так как она толще обычной и также сомневался в необходимости использования канюли в целом.

Сабатье подробно описывал метод вскрытия дыхательных путей с помощью троакара. Он считал опасным вскрывать трахею непосредственно через кожу, поскольку трахею трудно зафиксировать и легко промахнуться, а также практически невозможно «удерживать введенную трубку в трахее даже короткое время, поскольку этот канал должен подниматься и опускаться при неизбежных

движениях во время глотания» [51]. Поэтому Сабатье считал, что лучше вскрывать трахею только после того, как она будет обнажена. Однако при этом была бы глубокая рана, что легко могло привести к кровотечению. Поэтому он считал предпочтительнее вскрывать гортань [52].

По тем же причинам парижский хирург **Пьер-Жозеф Дезо** (рис. 28) предпочитал ларинготомию трахеотомии. В своем учебнике, изданном в 1800 году под названием «Хирургическое завещание Дезо», он подробно описал процедуру ларинготомии. Дезо не занимался хирургической техникой трахеотомии, так как это уже было сделано в достаточной степени другими

Рис. 28. Pierre-Joseph Desault (1744–1795) — французский хирург и анатом

авторами, и он предпочитал ларинготомию. Дезо считал, что это легче выполнимо, чем трахеотомия, из-за более поверхностного расположения гортани и меньшего риска повреждения кровеносных сосудов. Он выделял две различные возможности ларинготомии: поперечное отверстие между щитовидным и перстневидным хрящами и продольное рассечение щитовидного хряща [53].

Дезо выступал против использования бронхотома, описанного Рихтером и Баушо, поскольку, по его мнению, его трудно вводить, а канюли настолько плоские, что быстро забиваются. «Зачем брать с собой новый сложный инструмент, если достаточно простого бистурия? Простота операции — это показатель ее совершенства» [54].

Однако, в отличие от ларинготомии, при трахеотомии использование бронхотомов может быть целесообразным из-за риска кровотечения.

Дезо также сыграл важную роль в истории интубации. В 1790 году он предложил интубацию верхних дыхательных путей через нос в качестве альтернативы трахеотомии и сформулировал четкие показания для этого. Для интубации он вводил эластичную трубку через нос в трахею. Этот метод был обнаружен им случайно. Дезо заметил, что пациент, которому он случайно ввел эластичную трубку в трахею, а не в пищевод, выдержал это в течение нескольких часов без каких-либо проблем.

Только при попытке кормления возник сильный кашель. До этого времени считалось, что такая процедура невозможна из-за чувствительности трахеи. Дезо считал, что интубация во многих случаях может сделать трахеотомию ненужной, и успешно применяет ее в нескольких случаях. Однако эта процедура еще не получила всеобщего признания [55].

ПЕРИОД ДРАМЫ (1833–1932 гг.)

Дифтерия – острое инфекционное заболевание, вызывающее воспаление верхних дыхательных путей. Оно проявляется интоксикацией и появлением плотных белесых фибриновых пленок на пораженных участках. Эпидемии дифтерии были известны еще Гиппократу. Эта инфекция описывалась под разными названиями: египетская или сирийская болезнь, чумная язва глотки, злокачественная ангина, трахеальная ангина, удушающая болезнь, болезнь дыхательной трубки и т. д. Это заболевание с поражением гортани и трахеи было широко распространено в XIX веке. У 30% всех инфицированных людей наблюдался тяжелый стридор, сопровождавшийся осиплостью голоса [56]. В 1912 году в королевстве Пруссия от дифтерии и крупа умерло более 8000 детей [57]. Проведение трахеотомии для лечения дифтерийного крупа особенно поддержали французские врачи. **Пьер Фидель Бретонно** (рис. 29) установил связь между отдельными локализациями процесса и характерный

признак – образование пленки, предложил назвать болезнь «дифтеритом», что по-гречески означает – «ложная кожа», «ложная пленка». Он успешно выполнил трахеотомию у ребенка [58], что побудило других парижских врачей проводить трахеотомию. Его ученик **Арман Труссо** в 1833 году (по другим данным в 1837) провел 169 трахеотомий детям, больным дифтерией (158 из которых были выпол-

нены по поводу крупа и 11 – «хронического заболевания гортани» [59]. Именно Труссо придал этой процедуре законность как спасающей жизни. Он также был первым, кто сконструировал ретрактор для разведения краев раны трахеи перед введением в нее трубки. Теперь ретрактор известен как расширитель Труссо (рис. 30, 31). Эта процедура стала довольно распространенной во второй половине XIX века.

Рис. 29. Pierre Fidèle Bretonneau (1778–1862) — французский врач

Рис. 30. Armand Trousseau (1801–1867) — французский терапевт, один из основоположников учения об инфекционных болезнях, член Национальной академии медицины

Рис. 31. Расширитель Труссо [8]

Труссо дал классическое описание дифтерии, разработал показания к трахеотомии и технику этой операции, изучил её осложнения. Он вторым после Бретонно с успехом произвёл трахеотомию при крупе, первым ввёл эту операцию в практику детских больниц и доказал, что трахеотомия с интубацией изогнутой двойной трубкой из твёрдого каучука (трубкой Труссо) является эффективным и сравнительно безопасным методом неотложной терапии дифтерийного крупа. В конце XIX века Труссо анатомический термин «дифтерит» заменил

на термин «дифтерия» [60-63]. В то же время трахеотомию продолжали выполнять только в срочных ситуациях⁴.

Среди известных людей жертвой дифтерии стали французский композитор Жорж Бизе и национальный герой Америки Джордж Вашингтон.

Принимая во внимание достижения Труссо более 190 лет тому назад, следует отметить, что пациенты сегодня всё ещё умирают из-за недостатков при анестезиологическом обеспечении проходимости дыхательных путей с обструкцией; в челюстно-

⁴М.А. Булгаков (1891–1940) в рассказе «Стальное горло» (1925) описал собственноручно проведённую трахеотомию при дифтерии в начале своей профессиональной деятельности.

лицевой области, в частности, – пациенты с флегмонами дна полости рта [64].

Рис. 32. Трахеотомический набор, применяемый в XIX веке

На рис. 32 представлен трахеотомический набор XIX века, хранящийся в Британском музее медицины.

(Продолжение следует)

Список литературы:

- Bradley PJ. Management of the Obstructed Airway and Tracheostomy. In: Kerr AG and Hibbert J, Eds, Scott-Brown's Otolaryngology, 6th Edition. Butterworth-Heinemann, 1997, pp. 1–20.
- Qin Y. [A brief history of tracheotomy]. Zhonghua Yi Shi Za Zhi. 2000 Jul;30(3):146–7. Chinese. PMID: 11624685.
- Шантуров А.Г. Трахеостомия. Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ) в 35 т., под ред. Б.В. Петровского, 3-е изд. Том 25. Москва : Сов. энциклопедия, 1974–1989.
- McClelland RM. Tracheostomy: its management and alternatives. Proc R Soc Med. 1972 Apr;65(4):401–4. PMID: 4554253; PMCID: PMC1644187. <https://doi.org/10.1177/003591577206500442>
- Shaw GB. The Doctor's Dilemma, act I. Text: electronic. URL: https://en.wikisource.org/wiki/The_Doctor%E2%80%99s_Dilemma/Act_I
- Colice GL. Historical background. In: Tobin MJ (ed). Principle and practice of mechanical ventilation. McGraw-Hill, New York, 1994, pp. 1–37.
- Musso CG. Imhotep: the dean among the ancient Egyptian physicians // Humane Medicine Health Care. 2005;5(1):1–5. Text: electronic. URL: <https://hekint.org/documents/AncientEgyptianPhysicians.pdf>
- Sosath J. Die geschichtliche Entwicklung der Perkutanen Dilatativen Tracheotomieverfahren im historischen Kontext [Inaug Diss]. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Univ; 2007, 141 S.
- Pahor AL. Ear, nose and throat in Ancient Egypt. J Laryngol Otol. 1992 Sep;106(9): 773–9. PMID: 1431512. <https://doi.org/10.1017/s0022215100120869>
- Shohdy AM. Ancient Egyptian surgery. Med J Egypt Armed Forces. 1955 Nov;1(2):32–6. PMID: 13308606.
- Joachim H. Papyrus Ebers – das älteste Buch über Heilkunde. Berlin: de Gruyter; 1890, S. 188–9.
- Hippokrates. Über die Krankheiten III, Herausgegeben, Übersetzt und Erläutert von Paul Potter, Berlin: Akademie-Verlag 1980, S. 79.
- Holmes G. Die Geschichte der Laryngologie von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart. Berlin: Hirschwald; 1887, S. 21.
- Holmes G. Die Geschichte der Laryngologie von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart. Berlin: Hirschwald; 1887, S. 23–4.
- Stefanakis G, Nyktari V, Papaioannou A. et al. Hippocratic concepts of acute and urgent respiratory diseases still relevant to contemporary medical thinking

and practice: a scoping review. *BMC Pulm Med* 20, 165 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12890-020-01193-9>

16. Столяренко П.Ю., Байриков И.М., Дедиков Д.Н., Байриков А.И. История развития челюстно-лицевой травматологии (от истоков до современности). Часть 1: монография. Самара: ООО ИПК Право; ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 2021. 360 с. <https://www.doi.org/10.17513/np.517>

17. Askitopoulou H, Nyktari V, Papaioannou A, Stefanakis G, Konsolaki E. The origins of Oral medicine in the Hippocratic collected works. *J Oral Pathol Med* 2017;46(9):689–94. <https://www.doi.org/https://doi.org/10.1111/jop.12615>

18. Holmes G. Die Geschichte der Laryngologie von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart. Berlin: Hirschwald, 1887, S. 23–4.

19. Kühne J. Die Entwicklung der Operationstechnik und der Instrumente in der Geschichte der Tracheotomie [Inaug Diss]. Univ Bonn; 1973, S. 16.

20. Sercer A. 2000 Jahre Tracheotomie. Ciba-Symposium. 1962; 10: 83–4.

21. Porter R. Die Kunst des Heilens, Eine medizinische Geschichte der Menschheit von der Antike bis heute. Berlin: Spektrum Akademie-Verlag 2003, S. 10.

22. Ibid. S. 183.

23. Keys TE. Die Geschichte der Chirurgischen Anaesthesie. Berlin Heidelberg New York: Springer 1968. 232 S. (Zit. S. 90–1).

24. Brassavola A.M. In *Libros de Ratione Victus in Morbis Acutis Hippocratis Commentaria, Venetiis 1546, L. IV, Sect. 35, S. 114*, Angaben nach Holmes G. Die Geschichte der Laryngologie. Berlin 1887, S. 100.

25. Schuchardt B. Zur Geschichte der Tracheotomie bei Croup und Diphtherie, besonders in Deutschland. *Arch Klin Chir.* 1887;36(3):535.

26. Fabricius Hieronymus ab Aqvapendente. *Opera chirvrgica. N. Hoffmann, Francofvrti, I, Cap. XLIV; 1620, p. 155–66.*

27. Paré A. *Les oeuvres d'Ambroise Paré, Jean Grégoire Paris 1664, S. 189–95*, Angaben nach J. Kühne, Die Entwicklung der Operationstechnik und der Instrumente in der Geschichte der Tracheotomie. Diss. med., Bonn 1973, S. 26.

28. Casserius I. *De vocisavditvsque organis historia anatomica. Ferrara: Baldimus; 1600. Lib. I, Cap. XX: 119–24 u. Tab. XXII.*

29. Keminger K. Tracheotomie. In: Kremer K, Platzer W, Hrsg. *Hals, Gefäße. Stuttgart, New York: Georg Thieme; 1989, S. 33–5.* (Chirurgische Operationslehre; Bd. 1).

30. Kühne J. Die Entwicklung der Operationstechnik und der Instrumente in der Geschichte der Tracheotomie [Inaug Diss]. Univ Bonn; 1973, S. 40–2.

31. Richter AG. *Anfangsgründe der Wundarzneykunst. Göttingen: Dietrich; 1797, S. 226.*

32. Oliario T. *Marco Aurelio Severino, the persecuted recreator of Italian surgery (1580–1656)*. *Mi-nerva Chir.* 1980 Sep 30;35(18 Suppl):32–4. Italian. PMID: 7017465.

33. Schuchardt B. Zur Geschichte der Tracheotomie bei Croup und Diphtherie, besonders in Deutschland. *Arch Klin Chir.* 1887; 36(3): 540.

34. Dekkers F. *Exercitationes practicae circa methodum medendi observationibus illustratae. Leidae; 1694. p. 241.* Angaben nach Schuchardt, B. Zur Geschichte der Tracheotomie bei Croup und Diphtherie, *Arch Klin Chir.* 1887;36(3):543.

35. Holmes G. Die Geschichte der Laryngologie von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart. Berlin: Hirschwald, 1887, p. 52.

36. Heister L. *Chirurgie, in welcher alles, was zur Wund-Artzney gehört, nach der neuesten und besten Art, gründlich abgehandelt.* Nürnberg: Stein & Raspe, 1752, 898 p. (Cit. p. 557).

37. Martin G. *Account of the Operation of Bronchotome, as it was performed at St. Andrews.* *Philosophical Transactions.* 1730, S. 445–8.

38. Richter AG. *Anfangsgründe der Wundarzneykunst, Göttingen: Dieterich, 1797, S. 226.* Text: electronic. URL: https://archive.org/details/b28771138_0004/page/n3/mode/2up

39. Ibid. S. 229.

40. Ibid. S. 230.

41. Ibid. S. 225–55.

42. Ficker WA. *Ueber die Operation des Luftröhren- und Luftröhrenkopfschnitts.* Hof: GA. Grau, 1793, S. 23.

43. Richter AG. *Anfangsgründe der Wundarzneykunst, Göttingen: Dieterich, 1797, S. 235.*

44. Ibid. S. 236.

45. Toellner R. *Illustrierte Geschichte der Medizin. Bd. 2.* Erlangen: Müller, 1992, S. 1121.

46. Holmes G. Die Geschichte der Laryngologie von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart. Berlin: Hirschwald, 1887, S. 77.

47. Неотложная помощь и реанимация в амбулаторной стоматологической практике у взрослых и детей : учебное пособие / П.Ю. Столяренко, И.М. Федяев, И.М. Байриков, С.А. Пряников. 3-е изд., перераб. и доп. Самара : ООО «Офорт»; ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 2018. 264 с. : ил. ISBN 978-5-473-01186-9. <https://www.doi.org/10.17513/np.380>

48. Schuchardt B. Zur Geschichte der Tracheotomie bei Croup und Diphtherie, besonders in Deutschland. *Archiv für Klinische Chirurgie.* 1887;36(3):552–3.

49. Sabatier RB. *Sabatier's Lehrbuch für praktische Wundärzte, Bd. 2, Berlin: Rottmann 1798, S. 324.*

50. Androustos G, Kalofoutis A. *Raphaël-Bienvenu Sabatier (1732–1811). Celebrated surgeon and forerunner of urology*. *Prog Urol.* 1998 Feb;8(1):113–20. French. PMID: 9533164.

51. Ibid. S. 323.

52. Ibid. S. 301–326.

53. Desault JP. *Chirurgischer Nachlaß, Bd. 2.* Göttingen: Dieterich, 1800, S. 279–95.

54. Ibid. S. 292.

55. Ibid. S. 279–95.

56. Drachter R, Gossman JR. *Chirurgie des Kindesalters.* Leipzig: FCW Vogel; 1930, p. 397–408.

57. Königlich Preussisches Statistisches Landesamt, Hrsg. Statistisches Jahrbuch für den Preussischen Staat 1914. Elfter Jahrgang. Berlin: Selbstverlag, p. 60–1.
58. Bretonneau P. Des inflammations spéciales du tissu muqueux, et en particulier de la diphthérie. Paris; 1826. 28 p.
59. Frost EA. Tracing the tracheostomy. *Ann Otol Rhinol Laryngol.* 1976;85(5):618-24. PMID: 791052. <https://doi.org/10.1177/000348947608500509>
60. Trousseau A. Bericht ueber einen Fall, wo der Luftröhrenschnitt in der äussersten Periode der Bräune (croup) mit Erfolg angewendet worden, *Allgemeines Journal für medizinische und chirurgische Kenntnisse.* 1834;1:5–8.
61. Trousseau A. Neue Untersuchungen über die Tracheotomie in der äussersten Periode des Krups. *Journal für Kinderkrankheiten.* 1851;17:175–7.
62. Trousseau A. Über die Ausführung der Tracheotomie in dem letzten Stadium des Krups. *Journal für Kinderkrankheiten.* 1855;25:64.
63. Trousseau A. Tracheotomie, *Medicinische Klinik des Hôtel-Dieu in Paris.* 1866, S. 470, 482.
64. Столяренко П.Ю., Кравченко В.В. Местная и общая анестезия в геронтостоматологии: Монография. Самара; СамГМУ, Самарский научный центр РАН, «Международный центр по проблемам пожилых», 2000. 196 с.
65. Zaitsev AYu, Svetlov VA, Dubrovin KV, Polyakova YuV, Shepetovskaya NL. History of surgical and non-surgical tracheal intubation. *Pirogov Russian Journal of Surgery.* 2021;(1):98–105. (In Russ.) <https://doi.org/10.17116/hirurgia202101198>